

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абrorович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергатовна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Mukhitdinova O. Kamola, Aleynik A. Vladimir, Babich M. Svetlana, Negmatshaeva N. Habiba, Yuldasheva S. Azada, Juraev M. Boburjon**
INFLUENCE OF CONTRICAL AND CLEXANE ON SEX HORMONE VALUES IN EARLY PREGNANCY IN THE ABSENCE OF GENITAL INFECTIONS.....10
2. **Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
REDUCING THE INCIDENCE OF POSTOPERATIVE COGNITIVE DYSFUNCTION IN WOMEN UNDERGOING CESAREAN SECTION DURING SPINAL ANESTHESIA AND DRUG SEDATION WITH DESMEDETOMIDINE.....18
3. **Saidjalilova D.Dilnoza, Solieva Kh. Umida**
INFORMATIVITY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF ADHESIONS IN THE PELVIC CAVITY IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE.....24

THERAPY

4. **Aghababyan R. Irina, Kim S. Galina, Daria Kh. Sergeevna, Natalia Kh. Alexandrovna**
STUDYING THE COMPONENT COMPOSITION OF THE BODY AT THE EARLY STAGE OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....30
5. **Yusupov T. Jasur, Matlubov M. Mansur.**
IMPROVEMENT OF ANTI-INFLAMMATORY THERAPY FOR PATIENTS AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING.....37
6. **Togayeva M. Barchinoy, Tashkenbayeva N. Eleonora**
STUDY OF THE CLINICAL COURSE OF PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE ON THE BACKGROUND OF COVID-19.....42
7. **Tadzhieva U. Nigora, Akhmedova Y. Khalida, Samibayeva Kh. Umida**
VEGF-A VASCULAR ENDOTHELIUM GROWTH FACTOR IN NEW CORONAVIRUS INFECTION COVID-19.....48
8. **Jakbarova A. Mohida, Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....58
9. **Mukhamadiyeva A. Lola, Umarova S. Saodat, Quldashev F.Sardor**
ACUTE RHEUMATIC FEVER: CLINICAL AND DIAGNOSTIC ASPECTS AT THE PRESENT STAGE.....63

SURGERY

10. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
CLINICAL EFFICACY AND TECHNICAL ASPECTS OF ENDOVIDEOSURGICAL CORRECTION OF COMBINED ABDOMINAL PATHOLOGY.....71
11. **Batirov A. Bekhzod, Babajanov S. Ahmadjon**
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN ABDOMINAL SURGERY (LITERATURE REVIEW).....78
12. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
A DIFFERENTIATED APPROACH TO THE CHOICE OF METHODS FOR MINIMALLY INVASIVE AND SURGICAL TREATMENT OF MECHANICAL JAUNDICE OF BENIGN ORIGIN.....83
13. **Babazhanov S. Akhmadjon, Saidov A. Shukhrat**
IMPROVEMENT OF THE TACTICAL CHARACTERISTICS OF SURGICAL TREATMENT FOR MECHANICAL JAUNDICE, WHICH HAS DEVELOPED AS A COMPLICATION OF GALLSTONE DISEASE.....90

14. **Holiyev O. Obidjon , Khujabaev T. Safarboy**
QUESTIONS OF ETIOPATHOGENESIS OF ACUTE PANCREATITIS.....98
15. **Kurbaniyazov B. Zafar, Sayinaev K. Farrukh, Yuldashev A. Parda, Abdurakhmanov Sh. Diyor**
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND LAPAROTOMIC INTERVENTIONS FOR POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIA.....106
16. **Nurmurzaev N. Zafar.**
METHODS OF NAVIGATION SURGERY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS.....116
17. **Allazov A. Salakh, Batirov A. Bekhzod**
MULTI-ORGAN OPERATION: CHOLECYSTECTOMY, INGUINAL GERNIETOMY, PROSTATE ADENOECTOMY, URETRIAL TUNNELIZATION.....122
18. **Dusiyarov M. Mukhammad, Khujabaev T. Safarboy**
CURRENT STATE OF VENTRAL HERNIA SURGERY.....128
19. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat.**
ENDOSCOPIC REMISSION OF CLINICAL STEROID-DEPENDENT AND STEROID-RESISTANT FORMS OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS DURING COMPLEX TREATMENT WITH PLASMAPHERESIS.....136
20. **AHMEDOV Gayrat Keldibaevich, GULAMOV Olimjon Mirzakhitovich, BOBOMURADOV Baxtiyor Murodullayevich, KHUDAYNAZAROV Utkir Rabbimovich**
REFLUX-ESOPHAGITIS: MODERN DIAGNOSIS AND TREATMENT.....144
21. **Akhmedov I. Adkham, Fayazov Dj. Abdulaziz, Karimov R. Doston.**
PREVENTION AND TREATMENT OF MOTOR-EVACUATION DYSFUNCTION OF THE GASTROINTESTINAL TRACT IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....152
22. **Babajanov S. Axmadjon, Abduraxmanov M. Eshonkul, Akhmedov I. Adkham**
SURGICAL TACTICS FOR CHOLELITHIASIS WITH COMPLICATIONS OBSTRUCTIVE JAUNDICE.....158

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

23. **Bakieva Kh. Shakhlo, Djuraev A. Jamolbek, Karimberdiev I. Bakhriddin.**
RESULTS OF COMPLEX TREATMENT OF PATIENTS WITH FRONTAL SINUS JOINT INJURIES.....165

OTORHINOLARYNGOLOGY

24. **Akramov R. Akhtam, Rustamova R. Gulnoza.**
DIAGNOSIS AND TREATMENT OF CHRONIC TONSILLITIS IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE (LITERATURE REVIEW).....174
25. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMA: A CASE REPORT.....185
26. **Lutfullayev U. Gairat, Kobilova Sh. Shakhodat, Adylova Kh. Farzona Yunusova A. Nafosat.**
OTITIS MEDIA WITH EFFUSION IN CHILDREN: A REVIEW.....193

PEDIATRICS

27. **Khaidarova Kh. Sarvinoz, Mavlyanova F.Zilola**
MARKERS OF INFLAMMATION IN BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN WITH CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM.....203
28. **Matlubov M. Mansur, Khudoyberdiyeva S. Gulrukh**
POSTNATAL ADAPTATION PERIOD OF NEWBORNS WHO ARE BORN TO MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA USING VARIOUS SEDATIVES.....212
29. **Turayeva O. Nafisa**
RISK FACTORS FOR CHILDREN WITH SIGNS OF RICKETS AND CONSEQUENCES OF PERINATAL DAMAGE TO THE NERVOUS SYSTEM.....219

PSYCHONEUROLOGY

30. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K.Bakhora, Ismatov Kh. Shakhboz**
ULTRASOUND DUPLEX SCANNING IN THE DIAGNOSTICS OF NEUROVASCULAR DISORDERS IN LUMBAR SPINE DORSOPATHIES.....228
31. **Raimova M. Malika, Mamatova A. Shakhnoza, Yodgarova G. Umida.**
THE SPECTRUM OF EXTRAPYRAMIDAL DISORDERS IN POST-STROKE PATIENTS.....237
32. **Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza**
SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF ANXIETYDISORDERS AFTER COVID-19.....244
33. **Magzumova Sh.Sh., Kevorkova M.A.**
COMPARATIVE CLINICAL DYNAMICS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS OF PATIENTS WHO SUFFERED COVID-19.....252
34. **Turayev T. Bobir, Ochilov U. Ulug'bek, Sharapova N. Dilfuza**
MODERN APPROACHES TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACQUIRED MENTAL RETARDATION, EPIDEMIOLOGY OF DEMENTIA, CLINICAL FORMS (LITERATURE REVIEW).....258
35. **Yusupov U. Adkham, Kilichev A. Ibodulla.**
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF TRANSCRANIAL MAGNETIC STIMULATION IN THE TREATMENT OF MOTOR APHASIA AFTER ISCHEMIC STROKE.....266

OPHTHALMOLOGY

36. **Nozimov E. Akhmadjon, Bilalov N. Erkin, Akhmedova M. Sayyora, Yuldashov A. Sarvarkhon.**
ULTRASOUND EXAMINATION OF EXTRAOCULAR MUSCLES IN PATIENTS DIAGNOSED WITH ENDOCRINE OPHTHALMOPATHY.....272
37. **Abdullaeva R. Durdona, Iskandarova A. Malika, Saimbetov A. Salamat**
FEATURES OF THE IMPACT OF GADGETS ON THE DEVELOPMENT OF OPHTHALMOPATHIES DEPENDING ON AGE AND SCREEN TIM.....279
38. **YUSUPOV F.Azamat, KHUSANBAEV Sh. Khasanjon ABDULLAEVA I. Saida**
COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....285

ONCOLOGY

39. **Rizayev A. Jasur, Tillyashaikhov N. Mirzagolib, Boyko V. Yelena, Alimov U. Jaloliddin**
A MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO ADJUNCTIVE TREATMENT OF COMORBID UROLOGICAL PATHOLOGY IN PROSTATE CANCER.....292

40. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abror**
THE ROLE OF STUDYING PATHOGENIC STRAINS OF H. PYLORI AND MORPHOLOGICAL STUDIES IN THE EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....300
41. **Shadiev S. Sadulla, Ochilov P. Muhammad.**
STRUCTURE AND LOCALIZATION OF TUMORS AND TUMOR-LIKE FORMATIONS OF THE ORAL CAVITY IN CHILDREN.....307

UROLOGY

42. **Allazov A. Salakh**
NECROTIZING FACCIITIS OF THE EXTERNAL GENITAL ORGANS IN MEN: AN UNSOLVED PROBLEM IN EMERGENCY UROLOGY.....315

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

43. **Rizayev A. Jasur, Ergasheva Y. Munisa**
MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF DISABILITY AFTER NEUROINFECTION IN CHILDREN AND THEIR REHABILITATION.....325
44. **Egamova T. Malika, Dr Vivek, Rasulov Sh. Jamshedjon**
EFFECTIVENESS OF REHABILITATION WITH THE PARTICIPATION OF MOTHERS IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....332
45. **Egamova T. Malika, Ayush Abhinav, Rasulov Sh. Jamshedjon**
METHODS OF ORGANIZING CONTINUOUS REHABILITATION IN PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.....338
46. **Alieva A. Dilfuza**
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACH TO THE STUDY OF THE IMMUNE SYSTEM IN ATHLETES.....344
47. **Burkhanova L. Gulnoza, Kim A. Olga**
«TEXT NECK» SYNDROME IN CHILDREN PLAYING CHESS.....352
48. **Kim A. Olga**
THE SIGNIFICANCE OF BDNF IN THE DEVELOPMENT OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG PEOPLE.....359
49. **Kim A. Olga**
ANALYSIS OF MACRO- AND MICROSTRUCTURAL INDICATORS OF THE BRAIN OF PATIENTS WITH ISCHEMIC STROKE DUE TO ALCOHOL DEPENDENCE.....366

MORPHOLOGY

50. **Bekjanova E Olga, Mannanov J. Javlonbek**
PATHOGENETIC ROLE OF VITAMIN D SYNTHESIS IN THE BODY ON SOMATIC AND DENTAL PATHOLOGY.....373
51. **Makhkamov J. Nasirjon., Nazarov R. Ibragim**
PATHOMORPHOLOGICAL CHANGES IN THE PATHOGENETIC ANGIOGENIC FACTOR OF ASEPTIC NECROSIS OF THE FEMORAL HEAD.....381
52. **Mamadiyarova Dilshoda Umirzokovna**
BLOOD INDICATIONS FOR HYPOXIC FACTOR DURING DIFFERENT PERIODS OF PREGNANCY IN RABBIT FEED WITH IRON AND ZINC ADDED TO THE DAILY DIET AND INSUFFICIENT CALORIE.....387
53. **Zhumanov E. Ziyadulla, Butaev F. Sherzod**
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CORONAROCARDIOSCLEROSIS IN THE ELDERLY.....392

54. **Namozov J. Farrukh, Turdiyev R. Mashrab**
 NORMAL MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE EPIDIDYMISS OF WHITE
 OUTBREED RATS OF DIFFERENT AGES.....398
55. **Kholhuzhaev I. Farrukh, Mayusupova M. Bivifotima**
 THE SIGNIFICANCE OF SOME MICROELEMENTS AND VITAMIN D IN CHANGES IN
 THE MINERAL COMPOSITION OF BONE TISSUE OF EXPERIMENTAL ANIMALS IN
 THE POST-PRODUCTION PERIOD.....405
56. **Khusankhodzhaeva T. Malika, Azimova A. Feruza, Ismailova T. Feruza.**
 MORPHOLOGICAL AND MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF UTERINE
 FIBROIDS.....410

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

57. **Xamdamov E.M., Ravshanov Sh.N., Jabborberganov O.D.**
 COMPARATIVE ANALYSIS OF SUBTALAR ARTHRODESIS METHODS
 (LITERATURE REVIEW).....421
58. **Khodjanov Yu. Iskandar, Mirzamurodov H.Khabibjon, Novikov I. Konstantin, Klimov
 V. Oleg**
 ON THE ISSUE OF DIAGNOSTICS OF DISTRACTION POTENTIAL OF SEGMENTS OF
 THE LOWER LIMB IN PATIENTS WITH DEFORMATIONS AND SHORTENING OF
 THE LOWER LIMB.....430

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

59. **Bakhtiyorov B. Bahodir, Indiaminov I. Sayit**
 FEATURES OF DAMAGE TO THE STRUCTURE OF THE CHEST, ABDOMEN AND
 PELVIS IN PASSENGERS OF MODERN VEHICLES VICTIMS IN TRANSPORT
 TRAUMA.....439

ORIGINAL ARTICLE

60. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
 MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
 BY STREPTOZOTOCIN.....448
61. **Tuxtayev Firdavs Muxiddinovich, Mavlyanov Farxod Shavkatovich, Mavlyanov Shavkat
 Xujamqulovich**
 FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF UROLITHIASIS IN CHILDREN
 URGENTLY HOSPITALIZED.....458

KEVORKOVA Marina Anatolevna
Assistant Professor

MAGZUMOVA Shakhnoza Shakhzadeevna
DSc, professor
Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

SOCIAL FACTORS INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF NEUROTIC DISORDERS AFTER COVID-19

Corresponding author: Kevorkova Marina, marina.sergova@gmail.com

For citation: Kevorkova A. Marina, Magzumova Sh. Shakhnoza. Social factors influencing the development of anxiety disorders after COVID-19 // Journal of biomedicine and practice. 2024, vol. 9, issue 1, pp. 244-251

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10895980>

ABSTRACT

The study of neurotic disorders still does not lose its relevance. Neurotic disorders are common disorders associated with high morbidity and have become a major public health problem. During the COVID-19 pandemic, the incidence of neurotic disorders has increased. The rapid spread of the disease and the introduction of quarantine measures quickly changed people's daily lives, disrupting social connections and economic activity. These factors, combined with the fear of infection and death from COVID-19, are possible causes of the development of various neurotic disorders. In this regard, in this article we provide a description of social factors in the development of neurotic disorders after COVID-19 infection.

Keywords: anxiety disorders, COVID-19, social factors

КЕВОРКОВА Марина Анатольевна
ассистент

МАГЗУМОВА Шахноза Шахзадеевна
д.м.н., профессор
Ташкентская Медицинская Академия

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ ПОСЛЕ COVID-19

АННОТАЦИЯ

Изучение невротических расстройств по-прежнему не теряет своей актуальности. Невротические расстройства являются распространенной патологией, связанной с высокой заболеваемостью и ставшей серьезной проблемой в области здравоохранения. В период пандемии COVID-19 вырос уровень заболеваемости невротическими расстройствами. Стремительное распространение болезни и введение карантинных мер быстро изменило

повседневную жизнь людей, нарушив социальные связи и экономическую деятельность. Эти факторы, в сочетании со страхом заражения и смерти от COVID-19 являются возможными причинами развития различных невротических расстройств. В связи с этим в данной статье мы приводим описание социальных факторов в развитии невротических расстройств после перенесенной инфекции COVID-19.

Ключевые слова: тревожные расстройства, COVID-19, социальные факторы

KEVORKOVA Marina Anatolevna

assistant

MAGZUMOVA Shakhnoza Shakhzadeevna

t.f.d., professor

Toshkent Tibbiyot Akademiyasi

COVID-19DAN KEYINGI NEVROTİK BUZILISHLARNING RIVOJLANISHIGA TA'SIR QILUVCHI IJTIMOİY OMILLAR

ANNOTATSIYA

Nevrotik kasalliklarni o'rganish hali ham o'z ahamiyatini yo'qotmaydi. Nevrotik kasalliklar yuqori kasallanish bilan bog'liq keng tarqalgan kasalliklar bo'lib, sog'liqni saqlashning asosiy muammosiga aylandi. COVID-19 pandemiyasi davrida nevrotik kasalliklar bilan kasallanish darajasi oshdi. Kasallikning tez tarqalishi va karantin choralarining joriy etilishi odamlarning kundalik hayotini tezda o'zgartirib yubordi, ijtimoiy aloqalar va iqtisodiy faollikni buzdi. Ushbu omillar COVID-19 dan infeksiya va o'lim qo'rquvi bilan birgalikda turli nevrotik kasalliklar rivojlanishining mumkin bo'lgan sabablari hisoblanadi. Shu munosabat bilan, ushbu maqolada biz COVID-19 infeksiyasidan keyin nevrotik kasalliklarning rivojlanishidagi ijtimoiy omillarning tavsifini beramiz.

Kalit so'zlar: nevrotik buzilishlar, covid-19, ijtimoiy omillar

Введение: Эпидемии сопровождают человечество всю историю развития, влияют на политические процессы [10] и даже на ход истории. По мнению политологов и вирусологов [11], во время пандемии современное общество подвержено воздействию разнообразных стрессогенных факторов, которые способствуют развитию широкого спектра психических нарушений и расстройств. Наряду с расстройствами адаптации в очагах массового распространения COVID-19 описывается появление и более тяжелых психических нарушений, таких как депрессия, тревога, панические атаки, увеличение количества суицидов, [2,4,5]. В различных источниках сообщается, что у пациентов с COVID-19 распространенность психической патологии выросла до 95%. По результатам анализа исследований, проведенных в нескольких странах [8,9], было установлено, что во время пандемии COVID-19 распространенность всех форм депрессии составила от 20% до 50%, тревоги – от 35% до 55%, стресс-индуцированных расстройств – до 53%. У 70% пациентов регистрировалась психосоматическая симптоматика, 67,92% страдали от бессонницы, примерно 25% имели суицидальные мысли. У клинически стабильных пациентов с COVID-19 до 96,2% выявляются психологические проблемы и симптомы стрессовых расстройств, что ведет к снижению качества жизни и нарушает работоспособность. По данным метаанализа, проведенного J.Deng и соавт. [3], включавшего 5153 пациента с COVID-19, в остром периоде заболевания депрессия встречалась в среднем у 45%, тревога – у 47%, бессонница – у 34%. Психические нарушения были более выражены и наблюдались чаще у стационарированных пациентов.

В условиях любой эпидемии люди обычно испытывают стресс и беспокойство. Реакции людей, затронутых эпидемией как прямо, так и косвенно, могут включать страх заболеть и умереть, уклонение от обращений в медицинские учреждения из-за страха заразиться, страх потери средств к существованию, отсутствия возможности работать в условиях изоляции, увольнения с работы, страх социальной изоляции/карантина из-за болезни (например, расизм в отношении лиц с территориями, затронутых эпидемией или воспринимаемых таковыми)

чувство беспомощности в отношении защиты близких и страх потери, страх разлуки с близкими, опекунами из-за карантина [7], постоянно нагнетаемый тревожный информационный фон с повторением негативных фактов, повышенным психологическим давлением и введение строгого режима самоизоляции и расширенных санитарно-гигиенических норм вызвал всплеск психических расстройств в населении. По данным недавнего не выборочного опроса населения США, проведенного Американской психиатрической ассоциацией, почти половина опрошенных испытывают серьезный уровень тревоги [10]. Введенный в некоторых территориях в США карантин приводил к существенному стрессу, и его длительность коррелировала с развитием симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) [1].

Карантин часто является неприятным опытом для тех, кто проходит его. Разлука с близкими, потеря свободы, неопределенность в отношении статуса болезни и скука иногда могут приводить к драматическим последствиям. Люди, помещенные в карантин в качестве «контактных», сообщали о страхе, нервозности, печали, чувстве вины и замешательства [1].

Недостовверная информация и повышенное внимание к ней значительно усиливают негативное воздействие пандемии COVID-19 на психику людей. Многие граждане во время вспышки коронавируса ссылались на некачественную информацию, полученную от органов общественного здравоохранения, как на источник стресса, сообщали о недостаточно четких руководящих принципах в отношении принимаемых мер и путанице в отношении цели карантина [1].

Финансовые потери во время пандемии вследствие введенной самоизоляции и карантина создают серьезные социально-экономические предпосылки для развития симптомов психологических расстройств, гнева и тревоги не только в данный период, но и спустя несколько месяцев [1]. Потеря работы, повлекшая финансовые трудности, является общепризнанным фактором риска самоубийств.

Данные о социально-демографических факторах, способствующих ухудшению психического здоровья, оказываются довольно противоречивыми в зависимости от используемых методик оценки психологического состояния человека. Ряд исследователей полагает, что повышают риск более молодой возраст, женский пол, наличие одного ребенка (напротив, наличие более трех детей увеличивает психологическую устойчивость) [6]. Постоянное внимание к этим цифрам, невозможность воздействия на ситуацию и изоляция могут способствовать подрыву уверенности в себе, веру в службы здравоохранения, что также является фактором риска возникновения невротических расстройств.

Целью является выявление социальных факторов, способствующих развитию невротических расстройств у лиц, перенесших COVID-19.

Методы исследования: С помощью клинко-анамнестического, клинко-катамнестического, клинко-психопатологического, экспериментально-психологических методов проведено обследование 120 больных на базе Ташкентского городского психоневрологического диспансере №2.

Таблица 1.

Характеристика пациентов

Средний возраст	39,0±4,84	
Пол		
Мужчина	32	26,3%
Женский	88	73,7%
Уровень образования		
Среднее образование	32	26,7%
Среднее специальное	51	42,5%
Высшее образование	37	30,8%
Уровень дохода		
Низкий	21	17,5 %

Средний	52	43,3%
Высокий	12	10,0%
Неизвестно или отказался отвечать	35	29,2%
Семейный статус		
Холостые	24	20,0 %
Женатые	50	41,6%
Состоящие в гражданском браке	16	13,3 %
Разведенные	22	18,3%
Вдовы	8	6,7%
Характер семейных отношений в семье		
Благополучные	32	38%
Хорошие	47	39,2%
Натянутые	38	31,7%
Бракоразводный процесс	3	2,4%
Удовлетворенность бытовыми условиями		
Удовлетворен	52	43,3%
Неудовлетворен	68	56,7%
Вредные привычки		
Табакокурение	14	11,7%
Употребление алкоголя	17	14,2%
Табакокурение + употребление алкоголя	21	17,5%
Не употребляют	68	56,6%
Время с момента заражения COVID-19 (месяц)		
Менее 1 месяц	13	10,8%
Менее 3 месяца	52	43,3%
Менее 6 месяцев	27	22,5%
≥6 месяцев	28	23,4%
Степень тяжести COVID-19		
Легкое течение	51	42,5%
Среднетяжелое	40	33,3%
Тяжелое	9	7,5%
Крайне тяжелое течение	0	0,0%
Трудоустройство		
Студенты	3	2,5%
Работающие	78	65,0%
Случайные заработки	5	4,2%
Временно не работает	34	28,3%
Удовлетворенность работой		
Удовлетворен	37	30,8%
Не удовлетворен	49	40,8%
Материальные трудности		
Материальные затруднения	65	54,2%
Без материальных затруднений	55	45,8%
Ответственности за членов семьи		
Имеет ребенка инвалида	2	1,6%
Пожилые родители	58	48,3%
Родитель одиночка	8	6,7%
Больной хроническим заболеванием супруг/супруга	8	6,7%
Не обременены	44	36,7%

Критерием включения пациентов в исследование являлось наличие клинически подтвержденного невротического расстройства (диагноз с кодом группы F40 – F48 по Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10)), а также перенесенный COVID-19. Возраст пациентов колебался от 21 до 59 лет, средний возраст составил $39,0 \pm 4,84$.

Согласно поставленной цели и задачам в работе использовались клинико-психопатологический, клинико-анамнестический, клинико-катамнестический, экспериментально-психологический и статистический методы исследования.

Клинико-психопатологический, клинико-анамнестический, клинико-катамнестический методы базировались на собственных наблюдениях и данных, полученных в результате сбора анамнестических сведений у пациента, при получении информированного согласия на это больного или его ближайших родственников, а также врачей, направлявших пациента на обследование и лечение. Анализ медицинской документации позволил тщательно изучить клиническую картину болезни каждого пациента в исследуемых группах. Клиническое наблюдение включало в себя тщательное изучение психического, соматического и неврологического состояния.

Результаты исследования:

Большую часть составили пациенты, перенесшие COVID-19 менее чем 3 месяца назад. В зависимости от семейного статуса к моменту обследования больные распределились следующим образом: холостые – составили 24 пациента (20,0 %), женатые составили 50 (41,6%) состоящие в гражданском браке – 16 (13,3 %), разведенные – 22 (18,3%), вдовы – 8 (6,7%). К моменту исследования постоянную работу имели 68 (56,7 %) пациентов, случайные заработки 5 (4,1 %) не работали 47 (39,2%). Анализ уровня образования показал, что количество пациентов с высшим образованием составило 30,8%, со средне-специальным образованием 42,5%, со средним образованием 26,7%. Очевидно, что чем выше уровень образования, тем успешнее человек преодолевает влияние стресса, что возможно связано с осмыслением своего состояния и более терпимым отношением к назначениям и процедурам, что не дает развиваться тревоге.

К моменту исследования постоянную работу имели 78 (65%) пациентов, 5 пациентов имеющие случайные заработки (4,2 %), временно не работали 34 (28,3%) пациента. В категорию временно не работающих вошли лица, потерявшие занятость во время пандемии и женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также лица, хотевшие поменять место работы и не успевшие устроиться. Доля студентов составила 3 (2,5%). Среди работавших 26,5% работали в бюджетных организациях, 73,5% – в частных организациях. Продолжали работать 69,6%, из них 93% – в прежнем режиме, 7% перешли на дистанционный формат. Среди работающих 77,5% отметили, что им стало тяжелее работать во время пандемии. Среди опрошенных пациентов 11,8% отметили увеличение своих доходов, 55,9% сообщили, что их доходы не изменились, 32,4% констатировали уменьшение доходов.

Пациенты, не удовлетворенные своей трудовой деятельностью, составили 69,2%, а вот удовлетворенных своей трудовой деятельностью составило 30,8%. Среди обследуемых пациентов, имеющих материальные затруднения было больше 54,2%, а вот с пациентов без материальных затруднений составило 45,8%.

При изучении семейного положения и характера взаимодействий в семье нами были выявлены следующие результаты: в зависимости от семейного статуса к моменту обследования большинство исследуемых были женаты или замужние, что составило 41,6%, холостые в основной группе составили 20,0 %, состоящие в гражданском браке – 13,3 %, разведенные – 18,3%, вдовы – 6,7%. Также уточнили степень ответственности пациента в семье. Большинство из обследуемых имели пожилых родителей 58 (48,3%), Двое пациентов (1,6%) имели детей инвалидов и 8 (6,7%) были родителями одиночками, также у 8 (6,7%) пациентов супруги страдали хроническим заболеванием. В семьях обследуемых преобладали благополучные 26,7% и хорошие отношения 39,2% соответственно. Натянутые отношения больше встречались в 31,7% случаев, о бракоразводном процессе во время карантина

сообщили 2,4%. Как видно неудовлетворенность и удовлетворенность бытовыми условиями составляет 56,7% и 43,3% соответственно.

В развитие невротических расстройств во время пандемии COVID-19 могли играть роль факторы, связанные с негативным влиянием карантинных мер (такие как, новости в СМИ (интернет, телевидение и др.), известие о тяжёлом заболевании или о смерти от близких или от соседей, звуки сирены машин скорой помощи, невозможность встречи с родными из-за введения режима социальной изоляции, возможность оказаться в изоляции без своей семьи и близких, невозможность ведения обычной социальной жизни) и неопределенностью во время пандемии. Для изучения влияния данных факторов нами были опрошены исследуемые на предмет наличия некоторых из них. Каждый пациент мог выбрать один или несколько факторов из предложенных нами вариантов или предложить свой вариант. После объединения и анализа мы получили следующие результаты: 55,3% пациентов сообщали о том, что постоянно с беспокойством наблюдали за новостями в телевидении или в интернете, 52,6% пациентов сообщили что плохо переносили известия о тяжёлом заболевании или о смерти, получаемые от их близких или соседей, даже если сами не были знакомы с заболевшими, 31,6% опрошенных сообщили, что часто проходившие машины скорой помощи усиливали у них чувство тревоги, 44,7% указали причиной повышенной тревоги невозможность встречи с родными из-за введения режима социальной изоляции, еще 63,2% исследуемых сообщили что их беспокоила возможность оказаться в изоляции без своей семьи и близких, 47,4% больных указали на проблемы, связанные с невозможностью ведения обычного образа социальной жизни.

В связи с социальной изоляцией мы рассмотрели вопрос о влиянии снижения уровня общения с окружающими как близкими, так и не близкими людьми на развитие невротических расстройств после COVID-19. Из полученных результатов видно, что отсутствие очного общения с близкими наблюдалось у 61,6% пациентов. Проживание близких родственников в другом государстве составило 9,1%. В то время как общение с не близкими составило 8,3%, полная изоляция встречалась в 21% случаев.

Также мы провели опрос среди пациентов на случаи смерти среди родственников или близких людей от COVID-19 или от других причин. Из полученных данных видно, что количество смертей от COVID-19 составило 46,7%, смертность по другим причинам составила 34,2%, а также отсутствие смертей в семьях обследуемых составило 19,1%.

Вывод: Пандемия COVID-19 оказала влияние на все сферы жизни. Изоляция от общества, потеря близких, неопределенность будущего и страх перед болезнью – все это стало факторами риска развития невротических расстройств. Наше исследование показало, что большинство пациентов столкнулись с невротическими расстройствами менее чем через 3 месяца после перенесенной коронавирусной инфекции в легкой форме. Невротические расстройства чаще встречались у женщин, лиц молодого возраста, а так у пациентов со средне-специальным образованием и среднем уровнем дохода. Среди социальных факторов, оказавших влияние на развитие невротических расстройств после перенесенного COVID-19 являются семейное положение (большинство женатые/замужние) и ответственность за членов семьи (имеющие пожилых родителей и несовершеннолетних детей). Часто определялось влияние факторов, связанных с пандемией и карантинными мерами, такие как, беспокойство за свое здоровье или за здоровье своих близких, известие о тяжёлом заболевании или о смерти от близких или от соседей, тревога из-за возможности оказаться в изоляции без своей семьи и близких в случае заболевания или контакта с инфицированными. Из полученных нами результатов следует, что утрата близких, возможность любого общения, даже с посторонними людьми способствует сохранению эмоционального состояния, тогда как полная изоляция от социума и отсутствие очного общения с близкими способствует развитию невротических расстройств после COVID-19.

REFERENCES | ЧОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Brooks S.K., Webster R.K., Smith L.E. [et al.]. The psychological impact of quarantine and how to reduce it: rapid review of the evidence. *Lancet*, 2020, vol. 395, pp. 912–920. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30460-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8)
2. Courtet P., Olié E., Debien C., Vaiva G. Keep socially (but not physically) connected and carry on: preventing suicide in the age of COVID-19 // *J. Clin Psychiatry*. 2020. Vol. 81. P. 20.
3. Deng J., Zhou F., Hou W. et al. The prevalence of depression, anxiety, and sleep disturbances in COVID-19 patients: a meta-analysis // *Ann. NY Acad. Sci.* 2021. Vol. 1486. P. 90–111.
4. Goldberg J.F. Psychiatry’s niche role in the COVID-19 pandemic // *J. Clin. Psychiatry*. 2020. Vol. 81. P. 20.
5. Goyal K., Chauhan P., Chhikara K., Gupta P., Singh M.P. Fear of COVID 41. 2019: first suicidal case in India // *Asian J. Psychiatr.* 2020. P. 49.
6. Hawryluck L., Gold W.L., Robinson S., Pogorski S., Galea S., Styra R. SARS control and psychological effects of quarantine, Toronto, Canada. *Emerg. Infect. Dis.*, 2004, vol. 10, pp. 1206–1212. DOI: 10.3201/eid1007.030703].
7. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). *Mental Health and Psychosocial Support for Staff, Volunteers and Communities in an Outbreak of Novel Coronavirus*. IFRC: Hong Kong, 2020.
8. Lakhan R., Agrawal A., Sharma M. Prevalence of Depression, Anxiety, and Stress during COVID-19 Pandemic // *J. Neurosci. Rural Pract.* 2020. Vol. 11. P. 519.
9. Mao L., Jin H., Wang M. et al. Neurologic Manifestations of Hospitalized Patients With Coronavirus Disease 2019 in Wuhan, China // *JAMA Neurol.* 2020. Vol. 77. P. 683–690.
10. Schwartz BJ. New APA survey on public anxiety over COVID-19. High Anxiety in America Over COVID-19. *Medscape*. Mar 28, 2020.
11. Осколков П.В. Феномен национализма: концептуализация и типологии // *Современная Европа*. 2020. №3. С. 108–116. DOI: 10.15211/soveurope32020108116
12. Осколкова С.Н. Амбулаторные случаи психических нарушений в период коронавирусной пандемии COVID-19. *Психиатрия*. 2020;18(3):49–57. <https://doi.org/10.30629/2618-6667-2020-18-3-49-57>

Статья поступила в редакцию 07.01.2024; одобрена после рецензирования 18.02.2024; принята к публикации 20.02.2024.

The article was submitted 07.01.2024; approved after reviewing 18.02.2024; accepted for publication 20.02.2024.

Информация об авторах:

Магзумова Шахноза Шахзадеевна - доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии, Ташкентской Медицинской Академии, Ташкент, Узбекистан. E-mail: shakhnoza2001@rambler.ru, <https://orcid.org/0000-0003-2140-2132>

Кеворкова Марина Анатольевна ассистент кафедры психиатрии и наркологии, Ташкентской Медицинской Академии, Ташкент, Узбекистан. E-mail: marina.sergova@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-1927-2850>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Магзумова Ш.Ш. — идеологическая концепция работы, редактирование статьи;

Кеворкова М.А. — сбор и анализ источников литературы, написание текста, написание текста.

Information about the authors:

Kevorkova Marina Anatolyevna, Assistant Professor, Department of Psychiatry and Narcology, Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: marina.sergova@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-1927-2850>

Magzumova Shakhnoza Shakhzadeevna, Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Psychiatry and Narcology, Tashkent Medical Academy, Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan. E-mail: shakhnoza2001@rambler.ru, <https://orcid.org/0000-0003-2140-2132>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Kevorkova Marina Anatolyevna – collection and analysis of literature sources, writing the text

Magzumova Shakhnoza Shakhzadeevna – ideological concept of the work,; editing the article;

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 1 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 1

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000